
Analisis Nilai Sosial pada Konten #Nasihatayah Di akun Instagram @ahmadrisyad

Andi Nursyaeba¹, Kamaluddin Tajibu², Muh. Anshar Akil³, Najamuddin⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. ⁴Yayasan Danudirja Setyabudi Nusantara
Email: nursyaebaandi@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/hbg42h72>

Tanggal pengajuan : Januari 2026

Tanggal diterima : Juni 2026

Diterbitkan pada : Juni 2026

Abstrak:

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengkaji nilai-nilai sosial dalam konten #Nasihatayah di akun Instagram @ahmadrisyad, untuk mengidentifikasi peran akun Instagram @ahmadrisyad dalam mempromosikan nilai positif melalui konten #nasihatayah, dan untuk menganalisis respons audiens terhadap konten #Nasihatayah di akun Instagram @ahmadrisyad. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis isi kualitatif model Philipp Mayring, dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, kategorisasi, coding, dan penyusunan narasi dari pola-pola yang muncul. Data yang diteliti penulis yaitu video reels di akun Instagram @ahmadriyad yang menggunakan tagar #Nasihatayah yang diunggah dari Januari sampai Maret 2025, dengan total mencapai 76 video reels. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi nilai kerohanian, khususnya nilai moral dan religius, menunjukkan bahwa pesan-pesan dakwah dalam konten #Nasihatayah berorientasi pada pembinaan akhlak, kesadaran spiritual dan pembentukan karakter audiens. Nilai material dan nilai vital berperan sebagai nilai penunjang yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, keteraturan sosial, serta pemanfaatan sarana dan lingkungan secara bijaksana. Sedangkan nilai kebenaran dan nilai keindahan, berfungsi sebagai penguat rasional dan emosional audiens melalui ajakan berpikir objektif, reflektif serta menjaga keharmonisan batin dan kesederhanaan hidup. Selain itu, akun Instagram @ahmadrisyad memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan nilai sosial positif di ruang digital. Akun ini berfungsi sebagai media dakwah digital, media edukasi, sarana persuasi perilaku positif, sumber inspirasi, pembentuk komunitas, sekaligus alat kontrol sosial. Konten #Nasihatayah mendapatkan respons yang tinggi dan positif, ditandai dengan tingginya tingkat engagement serta dominasi komentar yang bersifat apresiatif, reflektif, dan emosional.

Kata kunci: Nilai Sosial, Peran Media, Respon Audiens

PENDAHULUAN

Media sosial telah mengalami transformasi signifikan dalam dekade terakhir, beralih dari sekadar platform hiburan menjadi medium komunikasi multifungsi yang mampu membentuk dan menyebarkan nilai-nilai sosial di masyarakat. Perkembangan ini semakin dipercepat oleh penetrasi internet yang masif di Indonesia, yang mendorong jutaan pengguna untuk terlibat secara aktif dalam berbagai ekosistem digital (Cahyono, 2016).

Instagram menjadi salah satu yang paling dominan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai sekitar 103 juta pada awal tahun 2025, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna Instagram terbesar keempat di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Brasil (Kemp, 2025; Statista, 2025). Data tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat strategis dalam ekosistem media sosial global dan membuka peluang besar bagi penyebaran konten bermuatan nilai-nilai positif.

Kehadiran Instagram sebagai platform media sosial visual tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga cara mereka mengonsumsi dan menyebarkan informasi yang bermuatan nilai moral, sosial, dan spiritual. Zaid et al. (2022) mengungkapkan bahwa media sosial telah menjadi ruang bagi konstruksi identitas keagamaan baru, di mana otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh institusi formal, melainkan tersebar secara horizontal melalui konten digital. Fenomena ini sejalan dengan temuan Febrian (2024) yang mendokumentasikan kemunculan para figur berpengaruh di Instagram sebagai otoritas keagamaan visual yang mampu menjangkau jutaan pengikut di berbagai negara. Transformasi peran media sosial dari hiburan semata menjadi agen penyebaran nilai inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Instagram sebagai *platform* berbasis visual memiliki keunggulan tersendiri dalam menyebarkan pesan yang bermakna. Penggunaan tagar (*hashtag*) pada Instagram terbukti secara signifikan memperluas jangkauan konten dan meningkatkan tingkat keterlibatan (*engagement*) audiens (Celuch, 2021). Lebih jauh, Wonneberger et al., (2026) menegaskan bahwa tagar pada media sosial bukan sekadar alat kategorisasi konten, melainkan telah berkembang menjadi ruang digital tempat terjadinya aksi kolektif dan gerakan sosial. Dengan demikian, sebuah tagar di Instagram dapat berperan sebagai penanda nilai yang menyatukan komunitas dengan orientasi dan kepedulian sosial yang sama. Hal ini melatarbelakangi relevansi akademis pengkajian konten bertag khusus, seperti konten #Nasihatayah di akun Instagram @ahmadrisyad yang menjadi fokus penelitian ini.

Akun Instagram @ahmadrisyad merupakan salah satu akun yang secara konsisten mengunggah konten dengan muatan nilai-nilai sosial melalui konten andalan (*flagship content*) bertag #Nasihatayah. Konten tersebut menyajikan nasihat-nasihat kehidupan dari perspektif seorang ayah, yang mencakup dimensi nilai material, vital, hingga kerohanian yang meliputi aspek keindahan, kebenaran, moral, dan religius.

Keberadaan konten semacam ini sangat relevan dalam konteks masyarakat digital Indonesia yang tengah menghadapi tantangan degradasi moral dan pergeseran nilai akibat paparan konten media sosial yang tidak terfilter (Khairuni, 2016; Siahaan, 2024). Influencer media sosial berfungsi sebagai perantara ideologis yang mendiseminasikan konten yang mencerminkan nilai-nilai tertentu kepada para pengikutnya, sehingga berpotensi memengaruhi sistem nilai audiens (Arnesson, 2023).

Dalam kajian nilai sosial, Notonagoro mengklasifikasikan nilai ke dalam tiga kelompok utama, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan fisik manusia, nilai vital berhubungan dengan sarana yang mendukung aktivitas manusia, sedangkan nilai kerohanian mencakup nilai kebenaran, keindahan, moral, dan religius yang berkaitan dengan kehidupan batin manusia. Klasifikasi ini masih banyak digunakan dalam berbagai kajian sosial, pendidikan, dan filsafat hingga saat ini (Fatmawati et al., 2025; Notonagoro, 1974).

Klasifikasi ini telah banyak digunakan sebagai landasan teoretis dalam berbagai penelitian tentang analisis nilai sosial pada karya sastra dan media, seperti penelitian Wulandhari (2021) yang mengkaji nilai sosial dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata serta Fatmawati et al. (2025) yang menganalisis nilai sosial dalam novel Bidadari-Bidadari Surga karya Tere Liye. Namun, penerapan kerangka teori Notonagoro dalam konteks analisis konten media sosial, khususnya Instagram, masih sangat terbatas dalam literatur akademis, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Penyebaran nilai-nilai sosial melalui media sosial telah menarik perhatian banyak peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Kusuma et al. (2025) dalam penelitiannya tentang konten dakwah digital di Instagram, ia menemukan bahwa platform ini mampu berfungsi sebagai medium efektif penyampaian pesan moral dan keagamaan. Media sosial tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi nilai-nilai keislaman yang efektif kepada generasi muda (Triyono & Marhuda, 2020).

Fakta ini didukung oleh penelitian Faridah et al. (2022) yang menunjukkan efektivitas dakwah melalui media sosial Instagram dalam pandangan kaum milenial. Fitur-fitur Instagram dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas dakwah (Yuliasih, 2021). Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa Instagram telah berevolusi menjadi media yang sangat potensial sebagai agen sosialisasi nilai.

Peran media sebagai agen sosialisasi nilai mendapat perhatian serius dalam kajian ilmu komunikasi dan sosiologi. Media sosial telah menjelma menjadi agen sosialisasi baru yang memberikan peluang besar sekaligus tantangan signifikan bagi pembentukan nilai dan karakter generasi muda (Ilham et al., 2025). Media sosial juga menjelma sebagai agen sosialisasi politik pada kaum muda (Octafitria, 2018). Media sosial berperan krusial dalam pengarusutamaan nilai moderasi beragama pada generasi milenial (Nuha, 2024). Kerangka teori peran media sebagai agen sosialisasi nilai inilah yang menjadi salah satu pijakan teoretis dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana akun Instagram @ahmadrisyad menjalankan fungsinya sebagai agen penyebar nilai sosial positif.

Proses internalisasi nilai melalui media sosial merupakan dimensi penting lainnya yang perlu dikaji dalam penelitian ini. Internalisasi nilai dipahami sebagai proses di mana individu menyerap, menghayati, dan menjadikan nilai-nilai eksternal sebagai bagian integral dari sistem kepercayaan dan perilaku pribadinya (Berger & Luckmann, 2013). Dalam konteks media sosial, proses ini terjadi melalui tiga tahap yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan Islam, yaitu transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi (Arini & Muizzudin, 2026). Penelitian Budiarsa (2022) tentang analisis isi konten Instagram #Meyakinimenghargai menunjukkan bahwa konten Instagram yang berfokus pada nilai-nilai sosial tertentu mampu mendorong perubahan perspektif dan perilaku audiens, yang merupakan indikator terjadinya proses internalisasi nilai.

Respons audiens terhadap konten berbasis nilai di Instagram juga telah menjadi perhatian dalam penelitian-penelitian terkini. Analisis konten akun Instagram parenting oleh Rosalia et al. (2022) menunjukkan bahwa konten yang menyentuh nilai-nilai kehidupan mendapatkan tingkat *engagement*

yang tinggi dan mendorong respons emosional positif dari audiens. Hal ini menunjukkan bahwa audiens tidak bersikap pasif, melainkan aktif mengevaluasi dan merespons konten yang mengandung nilai-nilai sosial yang relevan dengan kehidupan mereka.

Kajian tentang konten dakwah dan nilai keagamaan di Instagram juga memberikan konteks akademis yang relevan untuk penelitian ini. Alanuari et al. (2024) dalam penelitian mereka tentang budaya tabligh di media sosial menemukan bahwa konten keagamaan Instagram yang autentik dan personal, seperti konten Ustadz Hanan Attaki, mampu menggerakkan nilai-nilai spiritual pada Generasi Z di Indonesia. Penelitian Santoso dan Irfanudin (2023) tentang analisis pesan dakwah pada akun Instagram @bagasmaulanasakti juga menunjukkan bahwa akun personal dapat menjadi medium yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan kepada komunitas digital yang lebih luas. Posisi Instagram sebagai media dakwah yang efektif, dengan fitur visual dan storytelling-nya yang mampu menyentuh emosi dan nilai-nilai audiens secara lebih mendalam dibandingkan media konvensional (Rahmadani & Amalia, 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian tentang peran media sosial dalam perubahan sosial menunjukkan bahwa *platform* seperti Instagram memiliki dampak nyata terhadap sistem nilai masyarakat. Dalam kajian Cahyono, (2016) tentang pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia menegaskan bahwa media sosial mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Interaksi sosial remaja pengguna TikTok dan Instagram juga menemukan bahwa pola konsumsi konten digital secara signifikan memengaruhi orientasi nilai dan identitas sosial remaja (Nurnazmi et al., 2022). Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, sangat penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai sosial dikonstruksi, disebarkan, dan diinternalisasikan melalui konten digital tertentu seperti konten #Nasihatayah.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis yang penting. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian analisis nilai sosial dalam konteks media digital dengan mengaplikasikan kerangka teori Notonegoro yang selama ini lebih banyak digunakan dalam analisis karya sastra. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para kreator konten, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang konten digital yang bernilai sosial positif. Dalam hasil penelitian Ainiyah (2018) dijelaskan bahwa media sosial dapat menjadi media informasi pendidikan yang efektif bagi remaja, asalkan konten yang tersaji memenuhi standar nilai edukatif dan moral yang memadai.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan di atas, penulis kembali menekankan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh media sosial, khususnya Instagram, yang saat ini tidak lagi berfungsi sekadar sebagai media hiburan semata, tetapi juga sebagai media penyebaran nilai-nilai sosial. Salah satu akun Instagram yang secara konsisten menyampaikan pesan-pesan sosial dalam kontennya adalah @ahmadrisyad, dengan konten andalan (*flagship content*) bertag #Nasihatayah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji: (a) nilai-nilai sosial yang terkandung dalam konten #Nasihatayah; (b) peran akun Instagram @ahmadrisyad dalam menyampaikan nilai-nilai sosial positif; dan (c) respons serta internalisasi audiens terhadap konten #Nasihatayah di akun Instagram @ahmadrisyad.

Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (a) mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai sosial yang terkandung dalam konten #Nasihatayah pada akun Instagram @ahmadrisyad;

(b) mengidentifikasi peran akun Instagram @ahmadrisyad dalam mempromosikan nilai-nilai sosial positif melalui konten #Nasihatayah; dan (c) menganalisis respons serta internalisasi audiens terhadap konten #Nasihatayah pada akun Instagram @ahmadrisyad.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang sering digunakan dalam mengkaji pesan. Analisis isi deskriptif merupakan analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan tertentu. Penelitian ini menggunakan Analisis Isi Kualitatif (*Qualitatif Content Analysis-QCA*) model Phillip Mayring.

Metode analisis isi kualitatif model Phillip Mayring adalah pendekatan sistematis untuk menafsirkan makna data teks (misalnya transkrip wawancara, dokumen, atau unggahan media sosial) dengan mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan konteks.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, menyimpan, dan mengklasifikasikan unggahan dari akun Instagram @ahmadrisyad, termasuk caption, gambar, dan video. Selain itu, dilakukan analisis terhadap tanggapan/respons audiens terhadap konten di kolom komentar. Sedangkan wawancara dilakukan kepada audiens yang memenuhi kriteria wawancara, yakni pernah menonton atau mengikuti konten #Nasihatayah di akun Instagram @ahmadrisyad serta bersedia menjadi responden dan memberikan jawaban yang jujur serta reflektif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif dengan mengikuti tahapan model Phillip Mayring yang meliputi:

1. Reduksi data, yang merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema atau polanya, pada akhirnya akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah pengumpulan data selanjutnya.
2. Kategorisasi adalah proses mengelompokkan hasil reduksi data ke dalam kategori atau tema tertentu berdasarkan kesamaan makna, konteks, atau isi pesan. Dalam penelitian ini kategorisasi dibuat berdasarkan klasifikasi nilai sosial dari Prof. Notonegoro.
3. Koding, proses memberi label atau tanda (kode) pada potongan teks dengan label makna untuk memudahkan identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi pola secara sistematis.
4. Penyusunan narasi dari pola yang muncul (*Narrative interpretation or pattern narration*).

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan temuan dengan landasan teori yang relevan, hal ini bertujuan untuk menguji konsistensi temuan dalam berbagai perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Nilai Sosial Konten #Nasihatayah di Akun Instagram @ahmadrisyad

Berdasarkan hasil analisis terhadap 76 video reels pada konten #Nasihatayah dengan menggunakan analisis isi model Phillip Mayring berikut menampilkan frekuensi kemunculan serta persentase masing-masing kategori nilai sosial berdasarkan teori Prof. Notonagoro:

Tabel 1. Distribusi Nilai Sosial dalam Konten #Nasihatayah

No	Kategori Nilai Sosial (Prof. Notonagoro)	Pembagian	Jumlah Kemunculan	Presentase (%)
1	Nilai Kerohanian	Moral	36	47,4%
		Religius	17	22,4%
		Kebenaran	6	7,9%
		Keindahan	3	3,95%
2	Nilai Material	-	7	9,21%
3	Nilai Vital	-	7	9,21%
TOTAL			76	100%

Sumber: Penulis 2025

Berdasarkan data diatas, diperoleh enam kategori nilai sosial pada konten #Nasihatayah sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Notonagoro, yang kemudian dikelompokkan sebagai berikut:

1. Nilai kerohanian.

Dominasi nilai kerohanian ini mengidentifikasi bahwa pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif atau hiburan semata, tetapi lebih menekankan pembentukan kesadaran batin, refleksi diri, serta penguatan sikap dan perilaku yang berlandaskan ajaran agama Islam. Di antara 4 nilai kerohanian, nilai moral memiliki frekuensi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konten #Nasihatayah pada akun Instagram @ahmadrisyad secara dominan berupaya membangun moralitas sosial pada audiens. Terlihat bahwa nilai moral tidak disajikan dalam bentuk yang menggurui, melainkan sebagai panduan dalam pembentukan karakter dan etika sosial. Adapun indikator yang digunakan sebagai dasar untuk mengategorikan setiap unit analisis ke dalam nilai sosial yang kemudian dikelompokkan sebagai pesan moral adalah: (a) pengendalian diri dan regulasi emosi; (b) etika komunikasi dan dialog sosial; (c) empati, toleransi, dan penghargaan terhadap orang lain; (d) tanggung jawab moral dalam peran sosial; serta (e) refleksi diri, keikhlasan, dan kebijaksanaan.

Selanjutnya, nilai religius menempati posisi kedua setelah nilai moral, yakni sebanyak 17 unit analisis dalam konten #Nasihatayah. Kemunculan nilai religius tercermin melalui pesan-pesan yang berkaitan dengan hubungan vertikal manusia dengan Allah Swt. Serta implikasinya terhadap sikap dan perilaku sosial. Indikator utama nilai religius dalam kategori ini meliputi ketaatan beribadah, keyakinan terhadap ketetapan Allah Swt., penghayatan makna ibadah, serta internalisasi nilai-nilai keikhlasan, tawakal, dan syukur dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, nilai kebenaran dan nilai keindahan dalam konten #Nasihatayah muncul dengan porsi yang hampir sama, yakni 6 dan 3 unit analisis. Nilai kebenaran tercermin melalui konten-konten yang menekankan penggunaan akal sehat, pemikiran objektif, serta sikap kritis dalam menilai realitas sosial. Indikator utama nilai kebenaran pada kategori ini meliputi kemampuan memahami fakta secara proporsional, membedakan esensi suatu tindakan, menilai peristiwa tanpa prasangka, serta meluruskan pemahaman keliru yang berkembang di masyarakat. Sementara nilai keindahan dalam konten #Nasihatayah tercermin melalui pesan-pesan yang menekankan keharmonisan batin, kesederhanaan, serta keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Indikator utama nilai keindahan pada kategori ini meliputi terciptanya ketenangan jiwa, kebersihan hati dan pikiran, serta

kemampuan individu untuk memaknai hidup secara sederhana dan tidak berlebihan. Secara keseluruhan, hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai kerohanian dalam konten #Nasihatayah yang mengandung pesan-pesan dakwah terwujud secara komprehensif melalui empat dimensi utama, yaitu nilai moral, nilai religius, nilai kebenaran dan nilai keindahan. Nilai moral menjadi unsur yang paling menonjol, yang tercermin dari penekanan pada pengendalian diri, etika komunikasi, empati, tanggung jawab serta refleksi diri dan kebijaksanaan. Nilai religius memperkuat dimensi spiritual dengan menekankan hubungan vertikal manusia dengan Allah Swt. Yang kemudian diinternalisasikan ke dalam sikap dan perilaku sosial. Sementara itu, nilai kebenaran dan keindahan berperan sebagai penyeimbang, di mana nilai kebenaran mendorong cara berpikir yang rasional dan objektif, sedangkan nilai keindahan menumbuhkan ketenangan batin, kesederhanaan, dan keharmonisan hidup.

2. Nilai Material

Berdasarkan 7 unit analisis yang termasuk kedalam kategori nilai sosial material pada konten #Nasihatayah, menunjukkan bahwa nilai material berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara fisik, ekonomi, dan keteraturan lingkungan sosial. Indikator utama nilai material pada kategori ini meliputi perhatian terhadap kenyamanan jasmani, keselamatan di ruang publik, stabilitas ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut tampak pada konten "*Kenalpot yang Meresahkan Masyarakat, Kenalpot yang Tidak Sesuai Standar Harus Ditertibkan*" yang menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai aspek kesejahteraan fisik.

Selain itu konten "*Mencegat Pemotor yang Lawan Arah, Polisi Harus Bertindak Tegas*" dan "*Pengemis Marah-Marah karena Tidak Dikasih Uang, Tolak Dengan Halus dan Jangan Didebat*" mencerminkan upaya menjaga ketenangan dan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubungan langsung dengan kenyamanan hidup masyarakat. Nilai material juga tampak pada konten yang berkaitan dengan dunia kerja dan ekonomi, seperti "*Resign dari Kantor Karena Tidak Kuat Tekanan, Boleh Resign tapi Siapkan Pengganti yang Lebih Baik*", yang menyoroti pentingnya stabilitas kerja sebagai penopang keberlangsungan hidup. Konten "*Anak Muda Tidak Mungkin Beli Rumah, Rumah Penting Sebagai Tempat Keluarga Berkumpul*" secara jelas menyentuh kebutuhan dasar manusia berupa tempat tinggal, yang merupakan salah satu indikator utama nilai material karena berkaitan dengan kesejahteraan fisik dan keamanan keluarga.

Selanjutnya, konten "*Cara Agar Berhenti Utang, Hindari Utang Dengan Merencanakan Pengeluaran*" menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan pribadi agar individu dapat hidup lebih tertib dan sejahtera secara material. Adapun konten "*Meninggalkan Lelaki yang Tak Bisa Menafkahi Keluarga*" menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah menjadi aspek penting dalam keberlangsungan rumah tangga, sehingga pertimbangan ekonomi dan tanggung jawab finansial menjadi bagian dari nilai material dalam relasi keluarga.

Konten-konten tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai sosial material dalam #Nasihatayah berorientasi pada upaya menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera secara fisik dan ekonomi, sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.

3. Nilai Vital

Berdasarkan 7 unit analisis yang termasuk dalam kategori nilai sosial vital dalam konten #Nasihatayah, nilai vital berkaitan dengan fungsi sarana, aturan, dan lingkungan sosial sebagai

penunjang kelangsungan serta kelancaran aktivitas kehidupan manusia. Indikator utama nilai vital pada kategori ini meliputi pengaturan fungsi sosial agar aktivitas berjalan produktif, pemanfaatan fasilitas sesuai kebutuhan, perlindungan terhadap sistem yang menunjang kehidupan bersama, serta upaya menjaga lingkungan sosial yang mendukung perkembangan individu. Hal tersebut terlihat pada konten “*Ketika Anak Bos Datang ke Kantor, Jangan Sampai Mengganggu Pekerjaan Orang*” yang menekankan pentingnya menjaga konsentrasi dan efektivitas kerja sebagai syarat agar fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal. Konten “*Jalan-Jalan Dikawal Patwal, Patwal Hanya untuk Urusan Mendesak*” menunjukkan kesadaran akan penggunaan fasilitas publik secara proporsional agar tidak menghambat kelancaran aktivitas masyarakat lain, sehingga keteraturan sosial tetap terjaga.

B. Peran Akun Instagram @ahmadrisyad dalam Mempromosikan Nilai Sosial Positif Melalui Konten #Nasihatayah

Akun Instagram @ahmadrisyad menjadi salah satu contoh nyata bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran nilai-nilai sosial positif di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Melalui konten bertag #Nasihatayah, akun ini menyampaikan pesan-pesan yang sarat makna tentang kehidupan, keluarga, ibadah, adab, serta hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Gambar 1. Profil Akun Instagram @ahmadrisyad

Sumber: Instagram @ahmadrisyad

Unggahan akun Instagram @ahmadrisyad tidak hanya berisi kata-kata motivasi, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang mendorong audiens untuk berpikir, berempati, dan berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil analisis isi kualitatif dengan pendekatan Philipp Mayring terhadap konten #Nasihatayah di akun Instagram @ahmadrisyad pada pembahasan sebelumnya, ditemukan bahwa akun Instagram @ahmadrisyad memiliki peran signifikan dalam menanamkan dan mempromosikan nilai-nilai sosial positif, yakni sebagai berikut:

1. Media Penyebaran Agama Islam (Dakwah Digital)

Perkembangan media sosial, termasuk Instagram, telah melahirkan bentuk baru dalam aktivitas dakwah Islam yang tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau majelis taklim konvensional. Salah satu bentuk dakwah kontemporer tersebut kini terlihat pada akun Instagram @ahmadrisyad melalui konten bertag #Nasihatayah. Dalam konten #Nasihatayah, ajaran-ajaran Islam disampaikan secara kontekstual atau berdasarkan situasi tertentu dan dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari audiens. Dakwah yang dilakukan tidak disampaikan secara tektual dan menggurui, melainkan melalui pesan-

pesan reflektif atau bahkan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan atau persoalan audiens yang disampaikan di kolom komentar.

Berdasarkan hasil analisis isi kualitatif dengan pendekatan Philipp Mayring, peran penyebaran agama Islam tampak jelas pada konten-konten yang mengandung nilai kerohanian, misalnya pada konten “*Kita Harus Siap Kehilangan*” akun @ahmadrisyad yang menyampaikan pesan tentang keikhlasan, kesabaran, dan tawakkal dalam menghadapi takdir Allah Swt. Pesan tersebut mencerminkan ajaran Islam mengenai penerimaan terhadap ujian hidup sebagai bagian dari kehendak Allah Swt., sekaligus menguatkan iman audiens melalui narasi yang menenangkan dan penuh empati. Demikian pula pada konten “*Sholat Ketika Banjir*”, berisi ajaran tentang kewajiban ibadah yang harus tetap ditegakkan dalam kondisi apa pun namun disesuaikan dengan kondisi karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang menghendaki kemudahan bagi umat-Nya, sehingga audiens memahami bahwa ibadah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim.

Beberapa konten lain yang menunjukkan fungsi penyebaran agama Islam di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Konten dengan Fungsi Penyebaran Agama Islam.

NO	Judul Konten	Pesan
1.	Ketika Istri Lebih Kaya Daripada Suami	Menanamkan nilai Islam tentang keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati.
2.	Ketika Orang Lain Salah Paham	Mengajarkan tentang sikap sabar, serta mengedepankan komunikasi yang baik, yang merupakan bagian dari nilai <i>akhlakul karimah</i> dalam Islam.
3.	Kita Harus Siap Kehilangan	Menyampaikan pesan tentang keikhlasan, kesabaran, dan tawakkal dalam menghadapi takdir Allah Swt.
4.	Sholat Ketika Banjir	Menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang mempermudah umat-Nya.
5.	Wejangan Buat Anak Laki-Laki yang Mau Menikah.	Mengajarkan tanggung jawab, kepemimpinan, dan akhlak seorang suami dalam Islam.

Sumber: Penulis 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa penyebaran agama Islam melalui akun Instagram @ahmadrisyad tidak hanya terbatas pada ajakan beribadah secara ritual, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai Islam dalam aspek spiritual, keluarga, etika sosial, dan kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan dakwah digital yang reflektif dan humanis, konten #Nasihatayah mampu menjadikan media sosial sebagai ruang dakwah yang efektif dalam membentuk kesadaran keagamaan dan moral audiens di era digital.

2. Mempromosikan Perilaku Positif

Akun Instagram @ahmadrisyad melalui konten bertagor #Nasihatayah berperan penting dalam mempromosikan perilaku positif di tengah masyarakat digital saat ini. Perilaku positif yang

disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dikaitkan langsung dengan nilai-nilai ajaran Islam serta realitas kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang reflektif (renungan) dan empatik (memahami), konten-konten tersebut mendorong audiens untuk bersikap lebih sabar, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran di masyarakat.

Beberapa contoh konten yang merepresentasikan peran mempromosi perilaku positif terlihat pada konten-konten berikut:

Tabel 3. Konten dengan Fungsi Mempromosikan Perilaku Positif.

NO	Konten	Pesan
1	Orang Tua Berdebat di Depan Anak, Apa yang Harus Dilakukan.	Menegaskan pentingnya menjaga sikap dan tutur kata di hadapan anak sebagai bentuk keteladanan.
2	Mertua yang Menjelekkan Kita di Depan Anak?	Mengajarkan bagaimana menghormati orang yang lebih tua, dan penyelesaian masalah dengan baik.
3	Kenalpot yang Meresahkan Masyarakat	Mengajak audiens untuk tidak bersikap egois dan mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap orang lain.
4	Cara Menanggapi Orang Tua yang Ingin Menikah Lagi.	Mengajarkan penghormatan kepada orang tua dan komunikasi dengan terbuka.
5	Membahayakan Nyawa Anak Saat Jalan-Jalan	Mengajarkan peran orang tua yang harus proaktif menjaga anak khususnya ditempat umum.

Sumber: Penulis 2025

Berdasarkan contoh konten diatas, tampak bahwa konten #Nasihatayah pada akun Instagram @ahmadrisyad berfungsi sebagai media yang efektif dalam mempromosikan perilaku positif, baik pada level individu, keluarga, maupun masyarakat. Melalui narasi dakwah yang humanis dan kontekstual, akun ini mampu mendorong audiens untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam bentuk perilaku nyata yang mencerminkan sikap sabar, empati, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

3. Menginspirasi Masyarakat

Salah satu peran penting akun Instagram @ahmadrisyad melalui konten bertag #Nasihatayah adalah menginspirasi masyarakat agar audiens menjalani kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam dan etika sosial. Inspirasi dibangun melalui pesan-pesan reflektif yang dekat dengan pengalaman hidup audiens, melalui narasi yang sederhana namun bermakna. Konten-konten tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran, harapan, dan motivasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Peran inspiratif ini tampak pada konten yang mengangkat tema keteguhan iman dan kekuatan batin dalam menghadapi ujian hidup. Konten “*Kita Harus Siap Kehilangan*”, misalnya, memberikan inspirasi kepada audiens untuk menerima takdir dengan lapang dada, bersabar, dan tetap bertawakal kepada Allah. Pesan tersebut tidak hanya menguatkan secara

spiritual, tetapi juga memberikan harapan dan ketenangan bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa sulit.

Inspirasi juga dibangun melalui konten yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan perbaikan diri. Konten “*Resign dari Kantor Karena Tidak Kuat Tekanan*” mengajak audiens untuk menimbang keputusan hidup secara bijak, tidak hanya berorientasi pada aspek materi, tetapi juga pada kesehatan mental dan keberkahan hidup. Pesan ini menginspirasi masyarakat untuk berani mengambil langkah perubahan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual.

Selain itu, konten yang berkaitan dengan keluarga dan relasi sosial turut menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat. Konten “*Wejangan Buat Anak Laki-Laki yang Mau Menikah*” memberikan gambaran ideal tentang peran dan tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga yang Islami. Pesan tersebut menginspirasi audiens, khususnya generasi muda, untuk mempersiapkan diri secara matang, baik secara mental, moral, maupun spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam konteks sosial yang lebih luas, akun @ahmadrisyad juga menginspirasi masyarakat melalui konten yang menyoroti kepedulian terhadap lingkungan sosial dan ketertiban umum. Konten “*Knalpot Motor yang Meresahkan Masyarakat*” mengajak audiens untuk lebih peka terhadap dampak perilaku pribadi terhadap orang lain. Ajakan ini menginspirasi lahirnya kesadaran kolektif bahwa perubahan sosial dapat dimulai dari sikap dan tindakan individu.

Dengan demikian, akun Instagram @ahmadrisyad melalui konten #Nasihatayah berfungsi sebagai media inspirasi yang mendorong masyarakat untuk berbenah diri, memperkuat iman, dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Inspirasi yang dibangun bersifat transformatif, karena tidak hanya membangkitkan motivasi sesaat, tetapi juga mengarahkan audiens pada perubahan sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tanggung jawab sosial.

4. Membangun Komunitas

Akun Instagram @ahmadrisyad melalui konten bertag #Nasihatayah tidak hanya berperan dalam menyebarkan pesan keagamaan dan mempromosikan nilai-nilai positif, tetapi juga berkontribusi dalam membangun komunitas yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kepedulian sosial. *Instagram* dalam hal ini berfungsi sebagai ruang interaksi yang memungkinkan terbentuknya ikatan emosional dan kesamaan nilai di antara audiens, sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam komunitas digital.

Pembangunan komunitas terlihat dari tingginya keterlibatan dan respons audiens di kolom komentar, yang menunjukkan adanya proses berbagi pengalaman, dukungan, dan empati antarpengikut akun. Misalnya, pada konten “*Kita Harus Siap Kehilangan*”, banyak audiens yang membagikan pengalaman pribadi terkait kehilangan orang terdekat dan saling menguatkan melalui komentar. Interaksi tersebut mencerminkan terbentuknya komunitas yang saling mendukung secara emosional dan spiritual, sejalan dengan nilai *ukhuwah Islamiyah* yang menekankan persaudaraan, empati, dan saling menolong.

Selain itu, konten yang mengangkat persoalan keluarga juga menjadi sarana untuk mempererat komunitas. Pada konten “*Orang Tua Berdebat di Depan Anak, Apa yang Harus Dilakukan*” dan “*Mertua yang Menjelekkkan Kita di Depan Anak*”, audiens tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai partisipan aktif yang saling bertukar pandangan dan pengalaman. Diskusi yang muncul menunjukkan adanya kesamaan kepedulian terhadap isu keluarga dan pendidikan anak, sehingga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas pengikut akun tersebut.

Peran membangun komunitas pada akun @ahmadrisyad tidak hanya terjadi melalui interaksi di kolom komentar, tetapi juga terlihat dari pemanfaatan fitur Broadcast Channel (saluran) Instagram yang dinamai “Ngobrol Bareng Risyad”.

Gambar 2. Broadcast Channel (saluran) akun @ahmadrisyad.

Sumber: Instagram @ahmadrisyad

Saluran yang dikelola oleh akun @ahmadrisyad ini telah diikuti sekitar 14 ribu anggota, hal ini menunjukkan adanya audiens inti (*core community*) yang memiliki keterikatan kuat dengan pesan-pesan #Nasihatayah. Melalui saluran ini, pesan dakwah, nasihat singkat, pengingat keagamaan, serta refleksi kehidupan hingga pengumuman lowongan pekerjaan disampaikan secara lebih langsung dan personal, sehingga mempererat hubungan antara kreator dan pengikutnya.

Keberadaan *broadcast channel* ini memperkuat fungsi komunitas karena audiens tidak hanya menjadi konsumen konten semata, tetapi juga mejadi bagian dari kelompok yang merasa terhubung secara nilai dan emosional. Saluran tersebut berperan sebagai ruang konsolidasi komunitas dakwah digital, di mana pesan-pesan Islam disampaikan secara berkelanjutan dan konsisten, serta menciptakan rasa kebersamaan.

Dengan demikian, akun Instagram @ahmadrisyad melalui konten #Nasihatayah dan pemanfaatan fitur *broadcast channel* berperan sebagai fasilitator terbentuknya komunitas digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam, empati, dan kepedulian sosial. Komunitas ini tidak hanya bersifat pasif sebagai penonton konten, tetapi juga aktif membangun interaksi, berbagi pengalaman, serta saling menguatkan. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah digital yang dilakukan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mampu membentuk ikatan sosial dan kesadaran kolektif yang berkelanjutan di ruang digital.

5. Sebagai Kontrol Sosial

Selain menyoroti nilai-nilai kerohanian, keluarga, dan moral, akun @ahmadrisyad juga kerap kali menunjukkan kontrol terhadap fenomena sosial modern yang terjadi di masyarakat. Melalui konten

#Nasihatayah, akun ini kerap menanggapi berbagai isu sosial secara kritis namun konstruktif, dengan menautkan peristiwa aktual ke dalam kerangka nilai dan ajaran Islam.

Beberapa konten yang menunjukkan fungsi sebagai kontrol sosial, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Konten yang berfungsi sebagai kontrol sosial.

No.	Konten	Like	Komentar	Viewers
1	Knalpot motor yang meresahkan masyarakat	4.113	54	149 Ribu
2	Mencegah pemotor yang lawan arah	7.022	93	278 ribu
3	Jalan-jalan dikawal patwal	15.670	295	883 Ribu
4	Trand video di depan kereta	9.961	205	696 Ribu
5	Pendapat ayah tentang #Kaburajadulu	10.339	213	174 Ribu

Sumber: Penulis 2025

Salah satu contoh konten yang menonjol adalah unggahan berjudul “*Knalpot Motor yang Meresahkan Masyarakat*”. Dalam konten ini, akun @ahmadrisyad menyampaikan bahwa knalpot yang berisik harus dirazia. Di konten lain dengan judul “*Orang Ini Jegat Pemotor yang Lawan Arah*”, ia menyampaikan bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang egois dalam menggunakan fasilitas umum, misalnya berhenti sembarangan di pinggir jalan.

Unggahan di konten ini bukan sekadar kritik terhadap perilaku individu yang melanggar norma ketertiban umum, tetapi juga ajakan moral agar masyarakat lebih peka terhadap kenyamanan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, akun Instagram @ahmadrisyad berfungsi sebagai kritikus sosial yang berlandaskan agama dan etika Islam.

C. Respon Audiens Terhadap Konten #Nasihatayah di Akun Instagram @ahmadrisyad

Respon merupakan aspek penting dalam menilai sejauh mana suatu konten digital diterima dan dihayati oleh audiens. Respon tidak hanya dapat dilihat dari sejauh mana audiens memahami pesan yang disampaikan (kognitif), tetapi juga dari keterlibatan emosional (afektif) serta sejauh mana nilai yang diterima mulai memengaruhi cara pandang dan perilaku mereka (konatif). Dalam penelitian ini, respon media sosial dianalisis melalui interaksi yang muncul pada kolom komentar, tanda suka, serta bentuk keterlibatan lainnya. Berikut ini beberapa respon audiens pada konten #Nasihatayah:

1. Interaksi Aktif

Hasil analisis menunjukkan bahwa konten bertag #Nasihatayah memperoleh respon audiens dengan tingkat engagement yang tinggi, baik dari jumlah interaksi maupun kualitas keterlibatan. Tingginya angka *like*, komentar, dan *share* menandakan bahwa audiens tidak hanya terpapar pesan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses komunikasi. Dalam konteks komunikasi media, hal ini menunjukkan keberhasilan konten dalam menarik perhatian sekaligus mempertahankan keterlibatan audiens. Berikut ini beberapa konten #Nasihatayah dengan *engagement matrices* yang tinggi:

Tabel 5. *Engagement Matrics* Konten #Nasihatayah.

NO	Judul Konten	Like	Komentar	Viewers
1.	Haruskah kita memaklumi tingkah anak kecil?	135.024	1.628	12 Juta
2.	Ketika anak di buli apa yang harus dilakukan?	127.331	2.801	6 Juta
3.	Kita harus siap kehilangan	84.129	815	1.8 Juta
4.	Sholat ketika banjir	36.799	659	1.5 Juta
5.	Wejangan buat anak laki-laki yang mau menikah.	120.416	538	1.2 Juta

Sumber: Penulis 2025

Berdasarkan matriks keterlibatan diatas, keterlibatan audiens terhadap konten #Nasihatayah dapat dikategorikan pada tingkat *high engagement–high relevance*, yang berarti konten tersebut tidak hanya mendapatkan banyak interaksi tetapi juga sangat sesuai dan bernilai bagi audiens target.

2. Komentar Positif

Komentar positif audiens terhadap konten #Nasihatayah menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan berhasil diterima dengan baik dan memiliki makna yang mendalam bagi audiens. Respon positif ini tercermin dari berbagai komentar dan hasil wawancara yang mengandung apresiasi.

“Saya tertarik pada konten #Nasihatayah yang ada di akun @ahmadrisyad karena saya merasa konten tersebut memberikan nasehat yang sederhana tapi penuh makna sehingga membangun kesadaran tentang menghormati dan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Selain itu konten #Nasihatayah juga relevan dengan kehidupan sehari-hari saya, karena mengingatkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, kerja keras dan penghargaan terhadap orang lain. Pesan-pesan tersebut bukan sekedar pengingat saja, tetapi juga dorongan untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan dan kondisi sosialnya di masyarakat.”(Sindy Aulia , Mahasiswa)

Respon serupa juga dijelaskan oleh informan lain,

“Konten #Nasihatayah relevan dengan anak generasi sekarang yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, saya sering mempertanyakan satu hal yaitu kenapa orang yang (tidak sholat) lebih kaya dari orang yang rajin sholat? Kemudian saya menemukan jawaban melalui konten ini, bahwa sebenarnya orang kaya itu adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang di punya, karena seberapa pun harta benda yang dimiliki oleh orang kaya ini kalau dia tidak bersyukur dan ingin lebih dan lebih lagi, maka dialah orang yang paling miskin. jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu bersyukur.”(Nurhaida, mahasiswa)

Analisis komentar dari beberapa konten juga menunjukkan pola komentar positif yang serupa, yakni sebagai berikut:

Gambar 3. Komentar Konten #NasihatAyah

- **j.nurjaman32** Keren yah jawabannya sangat membuat pikiran kami terbuka 🙏
34w 13 likes Reply
- **istana_maleeka799** Ayah bener2 bijaksana. Karena jarang yg berpikiran begini. Karena memang harus diselesaikan berdua.
35w 11 likes Reply
- **rief_ysfwnt** Waduh pas banget butuh wejangan, lewat reels nya.. Jazakallah Khair Ayah & Mas
35w 40 likes Reply
- **rezahanifr** Sangat menginspirasi. Semoga saja saya dengan anak saya nanti bisa begini, saling membicarakan nilai" moralitas dalam dunia yg fana ini.
33w Reply

Sumber: Instagram @ahmadrisyad

Secara afektif, banyak komentar yang mengungkapkan perasaan tersentuh, tenang, dan terharu setelah mengonsumsi konten #Nasihatayah. Ungkapan seperti rasa rindu terhadap figur ayah atau perasaan seolah dinasihati secara langsung menunjukkan bahwa konten ini mampu membangun kedekatan emosional antara kreator dan audiens. Kedekatan ini menjadi faktor penting dalam efektivitas pesan persuasif, karena pesan yang menyentuh emosi cenderung lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Berikut ini beberapa komentar emosional audiens:

Gambar 4. Komentar Konten #NasihatAyah

- **amaliakrachman** Dengernya berasa punya Bapak 😭
31w Reply
- **bamz_selamanya** Massa Allah, semoga saya menjadi orang yang selalu ikhlas dan ridho, soalnya saya lagi di fase ini
21w 1 like Reply
- **istanti926** Tiba tiba nangis denger ini ,, semua sudah terlanjur ,, karna minim pengetahuan ,,□□□
34w Reply

Sumber: Instagram @ahmadrisyad

Selain respons positif dari sisi afektif, tampak juga respons positif dari sisi kognitif yang menunjukkan adanya proses pemahaman dan refleksi dari diri audiens. Audiens tidak hanya menerima pesan secara pasif, tetapi juga menafsirkan makna nasihat dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Hal ini terlihat dari komentar yang menunjukkan kesadaran baru, evaluasi diri, serta keinginan untuk memperbaiki sikap dan pola pikir. Berikut ini beberapa komentar yang menunjukkan respon kognitif:

Gambar 5. Komentar Konten #NasihatAyah

Sumber: Instagram @ahmadrisyad

Respons kognitif di atas menunjukkan bahwa konten #Nasihatayah tidak hanya menyentuh sisi emosional audiens, tetapi juga sampai pada tahap pemahaman dan penerimaan pesan.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Unggahan dengan pesan reflektif dan bernuansa religius membantu audiens meningkatkan kesadarannya. Pesan-pesan tersebut mendorong audiens untuk melakukan perenungan diri terhadap sikap, perilaku, serta nilai-nilai kehidupan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang muncul tidak bersifat instan, melainkan terbentuk melalui proses pemaknaan yang berulang seiring dengan intensitas paparan konten. Peningkatan kesadaran audiens terlihat dari respons audiens yang menunjukkan pengakuan, introspeksi, dan keinginan untuk memperbaiki diri. Berikut komentar yang ditinggalkan oleh pemilik akun Instagram @umi_mastaghfiroh pada konten berjudul “Kenapa Kalau Anak Bandel yang Disalahkan Ibunya?”

Gambar 6. Komentar Konten #NasihatAyah

Sumber: Instagram @ahmadrisyad

Komentar tersebut menunjukkan adanya proses refleksi diri yang dialami audiens setelah mengonsumsi konten, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami secara permukaan, tetapi juga dimaknai secara mendalam. Peningkatan kesadaran masyarakat juga tercermin dari

komentar audiens yang menunjukkan refleksi personal yang berorientasi pada perubahan sikap. Hal ini tampak pada komentar berikut:

Sumber: Instagram @ahmadrisyad

Kedua komentar di atas mengindikasikan bahwa unggahan bernuansa reflektif dan religius tidak hanya meningkatkan keterlibatan audiens, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat secara kognitif, emosional, dan spiritual. Audiens menunjukkan pemaknaan pesan yang melampaui respons instan, hal ini menandakan bahwa konten dakwah digital pada akun Instagram @ahmadrisyad berfungsi sebagai pemicu introspeksi dan perubahan orientasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis isi kualitatif menggunakan model analisis Philipp Mayring terhadap konten #Nasihatayah pada akun Instagram @ahmadrisyad, dapat disimpulkan bahwa konten #Nasihatayah pada akun tersebut mengandung pesan-pesan dakwah yang disampaikan melalui pendekatan kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari audiens. Dakwah dalam konten ini tidak disajikan dalam bentuk pesan normatif yang bersifat satu arah, melainkan dikemas melalui pesan-pesan reflektif yang dekat dengan pengalaman dan keresahan sosial masyarakat, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens.

Dominasi nilai kerohanian, khususnya nilai moral dan religius, menunjukkan bahwa pesan-pesan dakwah dalam konten #Nasihatayah berorientasi pada pembinaan akhlak, kesadaran spiritual dan pembentukan karakter audiens. Selain itu, keberadaan nilai kebenaran dan nilai keindahan memperkuat karakter dakwah yang rasional, humanis, serta menyentuh aspek kognitif dan afektif audiens, sehingga mendorong cara berpikir kritis, ketenangan batin, dan keharmonisan hidup. Sementara itu, temuan nilai material dan nilai vital menunjukkan bahwa pesan dakwah dalam konten #Nasihatayah juga memperhatikan aspek kehidupan duniawi, seperti kesejahteraan ekonomi, keteraturan sosial, dan fungsi lingkungan sebagai penunjang aktivitas manusia. Hal ini menegaskan bahwa dakwah yang disampaikan bersifat holistik dan berorientasi pada pemecahan masalah sosial.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa akun Instagram @ahmadrisyad memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan nilai sosial positif di ruang digital. Akun ini berfungsi sebagai media dakwah digital, media edukasi, sarana persuasi perilaku positif, sumber inspirasi, pembentuk komunitas, sekaligus sebagai kontrol sosial. Peran-peran tersebut dijalankan melalui pendekatan

dakwah yang humanis, reflektif, dan kontekstual, sehingga pesan yang disampaikan tidak bersifat menggurui, melainkan dekat dengan realitas kehidupan audiens.

Sedangkan dari sisi audiens, konten #Nasihatayah mendapatkan respons yang tinggi dan positif, ditandai dengan tingginya tingkat *engagement* serta dominasi komentar yang bersifat apresiatif, reflektif, dan emosional. Respons tersebut menunjukkan bahwa audiens tidak hanya memahami pesan secara kognitif, tetapi juga terlibat secara afektif dan mulai menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan. Proses internalisasi ini tampak dari adanya indikasi peningkatan kesadaran diri, introspeksi, serta kecenderungan perubahan sikap dan orientasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa konten #Nasihatayah pada akun Instagram @ahmadrisyad merupakan contoh praktik dakwah digital yang efektif dalam menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai sosial positif. Media sosial, apabila dikelola secara bertanggung jawab dan berbasis nilai, terbukti mampu menjadi sarana strategis untuk membentuk kesadaran moral, spiritual, dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millennial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221–236. <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i2.76>
- Alanuari, Hasan, M. S., & Hamidah, F. (2024). Budaya Tabligh Di Media Sosial: Nilai Spiritual Terhadap Tabligh Ustadz Hanan Attaki Di Media Instagram pada Generasi Z Di Indonesia. *Batutah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 03(02), 95–114. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v3i2.1760>
- Arini, N., & Muizzudin, M. (2026). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Moderat Dalam Masyarakat Plural Di Perumahan Sumpat Asri Driyorejo Gresik. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 3592–3596. <https://www.ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/13282/10334>
- Arnesson, J. (2023). Influencers as ideological intermediaries : promotional politics and authenticity labour in influencer collaborations. *Media Culture & Society*, 45(3), 528 –544. <https://doi.org/10.1177/01634437221117505>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2013). *Tafsir sosial atas kenyataan: Risalah tentang sosiologi pengetahuan*. LP3ES.
- Budiarsa, Y. T. (2022). Penyebarluasan Pesan Toleransi: Analisis Isi Konten Instagram #Meyakinimenghargai. *Komunikasi Dan Media*, 02(02), 97–110. <https://www.ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/13282/10334>
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 202–225. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>
- Celuch, K. (2021). Original Article Hashtag usage and user engagement on Instagram : The case of # foodfestivals. *Journal of Physical Education and Sport*, 21(2), 966–973. <https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s2120>
- Faridah, Yusuf, M., & Asriadi. (2022). Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Instagram Dalam Pandangan Kaum Milenial. *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2),

138–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>

- Fatmawati, N., Sutardi, & Sukowati, I. (2025). Nilai Sosial dalam Novel Bidadari-Bidadari Surga Karya Tere Liye. *LISTRA Jurnal Linguistik Sastra Terapan*, 2(3), 89–98. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/LISTRA/index>
- Febrian, H. (2024). Visualizing Authority : Rise of the Religious Influencers on the Instagram. *Sage Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/20563051241286850>
- Ilham, A., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Baru : Peluang dan Tantangan. *Social Society*, 5(1), 56–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/jss.5.1.2025.613>
- Kemp, S. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Khairuni, N. (2016). Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anaka (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh). *Edukasi: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/je.v2i1.693>
- Kusuma, A., Nasir, M., & Nuraeni, S. (2025). Analisis Framing terhadap Konten Dakwah Digital di Media Sosial Seperti Instagram @ memeislam . id. *Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 580–585. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/juitik.v5i2.1201>
- Notonagoro. (1974). *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia: Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan tentang Pancasila*. Pantjuran Tudjuh.
- Nuha, N. U. (2024). The Role of Social Media in The Spread of Religious Moderation in The Digital Era. *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*, 02(02), 1671–1680. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh%0ATHE>
- Nurnazmi, Andriani, M., & Irfan. (2022). Analisis Model Interaksi Sosial Remaja Pengguna Aplikasi TikTok Di Kelurahan Dara Kota Bima. *EDU SOCIATA: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/es.v5i1.736>
- Octafitria, Y. (2018). Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Pada Kaum Muda. *Sosiologi Dan Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 1(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/809916>
- Rahmadani, N. P., & Amalia, N. (2023). Media Sosial Sebagai Media Dakwah yang Dilakukan Remaja Di Era Digital. *Islamic Education*, 1(4), 396–404. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/668/586>
- Rosalia, N., Pratiwi, M. R., Albab, C. U., & Aliya, F. N. (2022). Akun Instagram Parenting sebagai Media Edukasi Ketahanan Keluarga. *Riset Komunikasi*, 5(2), 278–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i2.464>
- Santoso, W., & Irfanudin, F. (2023). Analisis Pesan Dakwah pada Akun Instagram @ bagasmaulanasakti. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 13(01), 1–20. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>
- Siahaan, A. L. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila : Perspektif Hukum di Indonesia. *Citizenship Virtues*, 4(2), 796–801.

- <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/download/2022/1216>
- Statista. (2025). *Leading countries based on Instagram audience size as of October 2025*. <https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/>
- Triyono, A., & Marhuda, N. K. (2020). Studi Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Media Sosial Instagram @ dakwah _ tauhid. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 50–67. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v4i1.3944>
- Wonneberger, A., Hellsten, L. R., & Jacobs, S. H. J. (2026). Hashtag activism and the configuration of counterpublics: Dutch animal welfare debates on Twitter. *Information, Communication & Society*, 24(12), 1694–1711. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1720770>
- Wulandhari, R. S. (2021). Nilai Sosial Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata (Kajian Filsafat Prof. Dr. Notonegoro). *Bapala: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(7), 10–19. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/43234>
- Yuliasih, M. (2021). Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah Bagi Generasi Millennial. *Da'Wah*, 4(2), 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v4i02.106>
- Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., Kadoussi, A. El, & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. *Religions*, 13(4), 335. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13040335>